

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

2-SHO‘BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH"

УДК 624.012.45

ПЎЛАТ-ТЕМИРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ЗАМОНАВАЙ ШАҲАР ҚУРИЛИШИДА ҚЎЛЛАШ ВА ҲИСОБЛАШ МУАММОЛАРИ

Қосимов Турабой т.ф.н., доцент

Самарқанд давлат-архитектура қурилиш университети (Ўзбекистон)

Мадатов Иброхим Абдирафиевич - стажёр-ўқитувчи

Самарқанд давлат-архитектура қурилиш университети (Ўзбекистон)

Абдуллаев Ботир Нуруллаевич - илмий тадқиқотчи

Univer Pro-Style МЧЖ

Аннотация. Настоящие статья содержит рекомендации для расчета и проектирования сталежелезобетонных покрытий и перекрытий современных промышленных районов а также общественных зданий и сооружений городов Средней Азии.

Ключевые слова. Сталежелезобетон, стальной профилированной настиль, сдвиг, поперечная сила, сдвигающие усилия, отрывающие усилия, напряжения.

Аннотация. Ушбу мақола Ўрта Осиё минтақаси шаҳарларида замонавий саноат ва жамоат биноларини самарадор пўлат-темирбетон конструкциялари асосида лойиҳалаш ва уларни конструктив жиҳатларини ҳисоблашга бағишланган.

Калит сўзлар. Пўлат-темирбетон, профилланган пўлат тўшама, силжиш, кўндаланг куч, силжишдан ҳосил бўладиган зўриқиш, узиб олувчи зўриқиш, кучланиш.

Кириш

Бугунги кунда замонавий шаҳарларда ишлаб чиқариш ва жамоат бино ва иншоотларини жадал суръатларда барпо этишда енгил, самарадор мустаҳкам қурилиш қурилиш конструкцияларини қўллаш муҳим аҳамиятга эгадир. Бу муаммо ечимлари сифатида енгил пўлат-темирбетон каби замонавий конструкцияларнинг самарадор вариантларини қўллашни талаб қилади. Бундай самарадор технологияларни мамлакат ишлаб чиқариш саноати ва шаҳарларга ўзгача кўрк берадиган жамоат биноларида қўллаш мақсадга мувофиқдир (1-расм).

Профилланган пўлат тўшама устидан бетон ётқизилиб тайёрланган том ва ораёпма конструкцияларни доимий ва вақтинчалик текис тақсимланган ва бир жойга тўпланган юк таъсирига ҳисоблашда, бетон, арматура ва профилланган пўлат тўшамаларнинг деформацияланишини нозикли қонуният модели бўйича аниқлаш муҳим аҳамиятга эгадир.

1-расм. Пўлат темирбетон ораёпмаларнинг
замонавий
ишлаб чиқариш ва жамоат биноларда
қўлланилиши

Бундай ҳолатларда бетоннинг сиқилишига деформацияланишини СП63.1333.2012(6.1.19-6.1.26) га асосан уччизикли диаграмма бўйича, арматуранинг чўзилишга бўлган деформацияланиш диаграммасини СП63.13330.212 (6.2.13-6.2.15) бўйича ва профилланган пўлат тўшаманинг деформацияланиш диаграммасини эса СП16.13330.2017 (4.2.4 ва В.1 иловада келтирилгн расм) асосида қабул қилиш мақсадга мувофиқдир. Бундай мураккаб ҳолатларда иккичизикли диаграмма бўйича

конструкция кучланиш ҳолатининг ОВД (ёки ОАСД – эластик-пластик деформацияланиш ҳолати) нуқталарида материалнинг оқувчанлик чегарасида деформацияланишда албатта чегарани аниқ белгилаб олиш шарт.

Россия Федерацияси қурилиш меъёрлари ва қоидалари ҳамда стандартларида Прандтелнинг чексизлик диаграммаси бўйича оқувчанлик чегараси аҳамиятга эга эмас деб қилинган сабабли бу деформацияланиш моделини пўлат-темирбетон конструкцияларини ҳисоблашда қўлланилиши ман этилган [1].

Асосий қисм.

Профилланган пўлат тўшама қўлланилган пўлат-темирбетон конструкциялари таянчларига қўйиладиган конструктив талаблар:

- Профилланган пўлат тўшама, бетон ва арматуралардан ташкил топган пўлат-темирбетон конструкциялари салқи(шарнир) ва бикир таянчларга эга бўлган ҳолатларда ушбу конструкциянинг барча элементлари биргаликда ишлайди;

- Профилланган пўлат профилнинг бетон билан биргаликда деформацияланиши, пўлат тўшамаларда механик усулда очилган тиргаклар бетон орасига кириб туриши орқали таъминланади деб қабул қилинади. (2-расм): таянчлар салқи ёки бикир усулда қабул қилиниб пўлат тўшама таянчларида ёки тўшама эни бўйича гофровка қилинган вертикал ёки горизонтал ҳолатдаги деталларга бирикади. Пўлат тўшаманинг самарадор таянчлар икки усулда стерженли (салқи) ёки бурчакли (бикир) усулларда амалга оширилиши шарт;

2-расм. Стерженсимон таянч.

1-таянчнинг тўмпоқ каллаги; 2-таянч ўзаги; 3-пайванд чоки; 4-пўлат асос

- Стерженли (салки) таянччалар диаметри 10-25мм да калибрланган пўлат стержен профилнинг пўлат асосларига пайвандланади (2-расм). Бундай стад-болтлар оқувчанлик чегараси 350Н/мм^2 дан кам бўлмаслиги шарт. Стад-болтларнинг нисбий чўзилиши унинг кўпорилиб кетмаслигини таъминлаш мақсадида -20% дан кам бўлмаслиги керак;

Масалан: Бош қисми тўмпоқ шпилька (шоҳсимон стержен) ГОСТ P55732 бўйича тайёрланади (2-расм);

- Бурчаксимон (салки) таянчлар совуқ ҳолда механик усулда букилган Z шаклдаги пўлат профилдан тайёрланиб, қуйи томонидан профил асосига дюбель мих воситасида маҳкамланади. (3-расм). Бундай Z шаклдаги таянчлар диаметри $2\div 2,5\text{мм}$ бўлган ва оқувчанлик чегараси $270\div 350\text{МПа}$ бўлган рухланган пўлатлардан тайёрланади;

3-расм. Бурчаксимон таянчларнинг тўсин бўйлама ўқи бўйлаб жойлашиш кесими. 1- бурчаксимон таянч; 2-дюбель мих; 3-тўшама; 4-тўсиннинг юқори тоқчаси; 5-бетон

- Пўлат таянччаларнинг силжишга бўлган мустаҳкамлиги СП266.1325800.2116(6.2.4нинг 9-қисми) шунингдек [1-7.2 ва 7.3] бўйича ҳисобланиши шарт;

- Пўлат таянччаларнинг жойлаштириш схемаси ва унинг конструктив талаблари СП266.258.2016(8.1.3, 8.3.9, 8.4.3.2) бўйича амалга оширилиши шарт.

Темирбетон плитанинг пўлат тўсин билан биргаликда ишлаши бўйича ҳисоби

Профилланган пўлат тўшама ва унинг устидан ётқизилган темирбетон плита қатлами, юқорида қайд этилган стерженсимон ёки бурчаксимон таянчлар воситасида биргаликда ишлаши конструктив жиҳатидан таъминланади.

Бироқ бу пўлат-темирбетон плита билан пўлат тўсин бирлашган юзага кесувчи куч Q дан ҳосил бўладиган бўйлама силжиш зўриқиши S_Q ва конструсияга таъсир этувчи ҳарорат ва бетоннинг чўқишидан ҳосил

бўладиган бўйлама силжиш зўриқиши S_N ҳосил бўлади. Бу бўйлама зўриқиш S_N арқонсимон осма (вантли) конструкцияларга юқори мустаҳкамликка эга бўлган арматураларнинг анкерланган қисмида ҳам ҳосил бўлиб, конструктив жиҳатидан ҳисоблашда муҳим аҳамиятга эгадир. Бундан ташқари темирбетон плиталарнинг икки таянч кесимида узувчи зўриқиш S_{ab} ҳам ҳосил бўлади.

Пўлат-темирбетондан ташкил топган конструкцияларни жамоат ва саноат биноларининг том ва ораёпма конструкциялари сифатида кенг қўлланилади.

Профилланган пўлат тўшама устидан ётқизилган темирбетон ораёпма конструкцияси билан пўлат тўсин бириктирилган силжиш кўринишидаги зўриқишларнинг конструкция ҳар бир кесимидаги қиймати қуйидагича аниқланади.

$$S_i = (\sigma_{b1}A_b + \sigma_{s1}A_s) - (\sigma_{b2}A_b + \sigma_{s2}A_s) \quad (1)$$

Бу ерда σ_{b1} , σ_{b2} - юқорида келтирилган S_Q , S_N ва S_{ab} зўриқишларга мос равишда, ораёпма конструкцияси ҳисобий кесимларининг ўнг ва чап томонларида a_i масофа орлиғида бетон кўндаланг кесимларида оғирлик марказига нисбатан ҳосил бўлувчи кучланишлар; σ_{s1} , σ_{s2} ҳисобий кесимга тегишли бўйлама арматурадаги кучланиш ҳар икки томондан конструкциянинг ҳисобий ҳудуди унга қўшни кесимлар оралиғида танланиши шарт.

Агар агар темир бетон плита кесимининг чўзилиши бўйича кучланиш $0,4R_{bt,ser}$ дан ошиб кетса, силжиш зўриқишларини плита бетонида ёриқ ҳосил бўлиши ва арматурада ҳосил бўладиган кучланиш σ_s ни плитани бщйлама деформацияланишини инобатга олган ҳолда аниқлаш керак.

Темирбетон плита четки кесимларида ҳосил бўладиган силжишдан ҳосил бўладиган тўлиқ зўриқишни, четки кесимдаги кучланиш

$\sigma = 0$ деб, ҳисоблаб кўндаланг кесимни, плитанинг четки қирасидан

$$a_e = 0,36(h + b_{si}) \quad (2)$$

кесимдаги қийматидан аниқланади.

Бу ерда h – пўлат-темирбетон конструкцияси кўндаланг кесимнинг ҳисобий баландлиги; b_{si} – [5] нинг 4.4, 4.9 қисмида келтирилган талаб бўйича қабул қилинади.

Профилланган пўлат тўшама устидан ётқизилган бетон плита билан пўлат тўсин бириккан горизонтал кесимимда ҳосил бўладиган мураккаб силжишлиар бўйича зўриқишларни аниқлаш СП267.13330.2016 (Здание и комплексы высотные. Правила проектирование)да келтирилган 1.1 қисмга асосан аниқлаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Темирбетон плиталарнинг эгилиш қиймати ортиб бориши билан плита таянчларида тўсиндан узилиб кетишидан ҳосил бўладиган зўриқиш S_{ab} қуйидаги формула бўйича аниқланиши лозим.

$$S_{ab} = 5,6 \frac{Z_b, st2}{h + b_{sl}} S_e \quad (3)$$

Бу ерда $Z_b, st2$ -пўлат-темирбетон конструкцияси ҳисобий кўндаланг кесими оғирлик марказидан пўлат тўсин юқори тоқчасининг устки юзасигача бўлган масофа. (4-расм).

S_e , h , b_{st} , [6] нинг 2.4.2 қисмига асосан аниқланади.

Бундан ташқари, мураккаб кучланиш ҳолатларида узиб олувчи зўриқиш S_{ab} ни ҳисобий кесим бўйича $a_e = 0,024(h + b_{sl})$ масофа оралиғида юқорида қайд этилган меъёрий қоидаларда белгилаб қўйилган.

Профилланган пўлат тўшама устидан ётқизилган темирбетон конструкция тўсин устидан таянган ҳолатларда таянчларда ҳосил бўладиган тўлиқ ҳисобий кесувчи куч, ўрта таянчлари қуйидаги формула ёрдамида аниқланади.

$$Q = \frac{Q_{раз}^{np}}{C} \quad (4)$$

Бу ерда $Q_{раз}^{np}$ - экспериментал тадқиқот орқали аниқланган чегаравий бузувчи куч; С-захира коэффициентлари. [7] 1-жадвал бўйича аниқлаш мумкин.

4-расм. Пўлат-темирбетон ораёпма плитаси ҳисобий кесимининг схемаси

- а) кўндаланг кесим ўлчамлари; б) эгувчи момент ҳисобий схемаси;
 в) эгувчи момент бўйича инерция моментини аниқлаш схемаси;
 г) кесимнинг ички зўриқиш натижасида ҳосил бўладиган букилишининг ҳисобий схемаси

Профилланган пўлат тўшама қабул қилувчи кўндаланг кесувчи куч Q қуйидагича аниқланади.

$$Q_{np.n} = Q - Q_b \quad (5)$$

Бу ерда Q_b - профилланган пўлат тўшама устидан ётқизилган бетон қатлами қабул қиладиган кўндаланг кесувчи куч. [7] га келтирилган (71) формула бўйича аниқланади.

Профилланган пўлат тўшама қабул қилувчи кўндаланг кесувчи кучнинг

даражасини баҳолаш қуйидаги келтирилган коэффициент орқали аниқлаш мумкин.

$$K = \frac{Q_{np.n}}{R_{np.n} A_\omega} \quad (6)$$

Бу ерда $R_{np.n}$ – профилланган пўлат тўшама материалнинг чўзилишга бўлган ҳисобий қаршилиги.

A_ω - профилланган пўлат тўшаманинг вертикал ҳолатга турган деворчалари кесим юзаси.

Экспериментал тадқиқот натижаларини (4) (5) ва (6) формулалар ёрдамида аниқлаб қуйида келтирилган жадвал асосида таҳлил қилиш мумкин жадвал (1)

Профилланган пўлат тўшама маркаси	Бетон маркаси и МПа	Бетон қалинлиги (см)	$Q_{раз}^{np}$; кН	$Q_{np.n}$ кН	K

Хулоса: Профилланган пўлат тўшама устидан ётқизилган темирбетон том ва ораёпма конструкцияларига, Ўрта Осиё минтақасининг ёз кунлари таъсир кўрсатади. Бунинг натижасида бетон билан профилланган пўлат тўшама ўртасида қурилиш, силжиш ҳолатлари содир бўлиши кузатилади.

Юқорида келтирилган ҳисоблаш усули орқали ҳосил бўладиган кучланиш, силжишлардан ташқари экспериментал олиб бориш жараёнида бетоннинг давомли юк таъсирида сирпанувчанлик ҳолатини ҳам аниқлаб таҳлил қилиш лозим.

Қўлланилган адабиётлар

1. Методические рекомендации по расчету и проектированию сталежелезобетонных перекрытий. Методические рекомендации. ЦНИИСК. Им. В.А. Кучеренко- институт АО НИЦ “Строительство”, ООО “ТЕХСОФТ”, М.: 2018. 62с.
2. СТО 57398459-035-2014. Плиты перекрытый зданий и сооружений

- сталожелезобетонные с применением стальных профилированных листов. Рязан, 2014. 124с.
3. СТО. АРСС 11254.001-018-4. Руководство по проектированию сталежелезобетонных конструкций. (в развитие СП 266.1325800.2016. «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования»). М.: 2018. 105с.
 4. ТКП EN 1994-1-2:2009 (02250). Еврокод 4. Проектирование сталожелезобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости, (EN 1994-1-2:2005, IDT). Минск 2010. 86с.
 5. СП 266.1325800.2016 (8.1.3, 8.3.9, 8.4.3.2) Конструктивные требования по сталежелезобетонным конструкциям.
 6. СП 63.1330.2012 “СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения”.
 7. ГОСТ8829-77. Конструкции и изделия железобетонные сборные. Методы испытаний и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости.

	ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА	
151.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich , Isrofilov Firdavs, AVTOTRANSPORT VOSITALARINI VAHOLASHDA QO'LLANILADIGAN YONDASHUVLAR VA USULLAR	609-611
152.	Rahimov Qodir Ergashevich, KO'P KVARTIRALI UYLARNI BOSHQARUVCHI TASHKILOTLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	612-615
153.	Усманов Илхом Ачилович, Комилова Мукаммал Шавкатовна, -ХУДУДИЙ ҚУРИЛИШ КОМПЛЕКСИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САЛОҲИЯТИНИ АНИҚЛАШ ЙЎЛЛАРИ	616-618
154.	Vaxitov.M.M. Shodiyev.S.R.KO'P QAVATLI KARKASLI TURAR-JOY BINOLARINING ERTO'LALARINI AVTOMOBILLAR TURARGOXLARIGA MOSLASHTIRISH	619-621
155.	Suyunova.Ya.M., Murodov R.T.- KORXONALARDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	622-624
156.	Абдукадырова Халида Абдухамедовна, Иргашев Алишер Зарифович, СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	625-629
157.	Ниёзов Зухур Давронович, Кўшоков Журабек Салоиддинович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли - АҲОЛИГА ИННОВАЦИОН БАНК ХИЗМАТЛАРИ КўРСАТИШНИ ТАКОМИЛШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.	630-631
158.	Суюнов А.С., Каржавов З., Суюнов Б. ТУРАР-ЖОЙ КўЧМАС МУЛК БОЗОРИДАГИ БАҲОЛАШ ҲОЛАТИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ (Самарқанд шаҳри мисолида)	632-634
159.	Davlatov Ikrom Shavxidovich - INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ASOSIDA UY-JOY FONDINI REKONSTRUKSIYA QILISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA UNING SAMARADORLIGI	635-637
160.	Усманов Илхом Ачилович, Рахимова Нулуфар Азизовна, - ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ЧИЗИҚЛИ ТАШКИЛИЙ ТУЗИЛМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ	638-640
161.	Mirzaev Shamsiddin, Akramov Doniyor Rustam ugli, DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF URBANIZATION OF BUKHARA REGION	641-646
162.	BÜŞRA NUR BARDAKÇI, LİSANS DÜZEYİNDE ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA DİSİPLİNİNDE AKILCIL KAPSAMLI PLANLAMA YAKLAŞIMI: ÖZBEKİSTAN ÖRNEĞİ	647-653
163.	Содиқов Мустафо Орипович, Қосимов Тўрабой, Тангриқулов Хусан, Бозорбой ўғли, Саримсоқов Сардор Шойзақович, ЁҒОЧДАН БАРПО ЭТИЛАДИГАН ФАЗОВИЙ КОНСТРУКЦИЯЛАРГА ДАВОМЛИ ЮК ВА ЎРТА ОСИЁ ИҚЛИМ ШАРОИТИНИНГ ТАЪСИРИ	654-662
164.	Kasimov T., Ibragimov N., Suyunov N., DEVELOPMENT OF A NEW NODAL CONNECTION OF STRUCTURAL STRUCTURES MADE OF SQUARE PIPES	663-668
165.	Қосимов Турабой , Мадатов Иброҳим Абдирафиевич, Абдуллаев Ботир Нуруллаевич, ПЎЛАТ-ТЕМИРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ЗАМОНАВАЙ ШАҲАР ҚУРИЛИШИДА ҚЎЛЛАШ ВА ҲИСОБЛАШ МУАММОЛАРИ	669-674